

TALABA QIZLARNING HUQUQIY ONGI VA HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH — DEMOKRATIK JAMIYAT RIVOJINING MUHIM OMILI

Kasimova Zumrad Raxmatovna

Katta o‘qituvchi. Jizzax davlat pedagogika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614283>

Annotatsiya: Ushbu maqolada demokratik jamiyatda qonun ustuvorligi va huquqiy madaniyatning ahamiyati, shuningdek, talaba qizlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish masalalari yoritilgan. Huquqiy ta’lim va tarbiya jarayonida yoshlarning, xususan, talaba qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularni jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lishiga zamin yaratish muhimligi tahlil qilinadi.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение верховенства права и правовой культуры в демократическом обществе, а также вопросы повышения правосознания и правовой культуры студенток. анализируется важность повышения правовой грамотности молодежи, особенно студенток, в процессе правового образования и воспитания, создания условий для занятия ими активной гражданской позиции в обществе.

Annotatation: The significance of the rule of law and legal culture in a democratic society is discussed in this article, along with the challenges of raising female students' legal awareness and legal culture. In the process of legal education and parenting, the significance of raising young people's and students' legal literacy and laying the groundwork for them to actively participate in society is examined.

Kalit so‘zlar: qonun ustuvorligi, huquqiy madaniyat, huquqiy ong, demokratik jamiyat, talaba qizlar, huquqiy tarbiya, fuqarolik mas’uliyati.

Ключевые слова: верховенство права, правовая культура, правосознание, демократическое общество, студентки, правовое образование, гражданская ответственность.

Keywords: democratic society, female pupils, legal education, rule of law, legal culture, legal awareness, and civic duty.

Jahonda ro‘y berayotgan chuqur ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar sharoitida qonun ustuvorligi va huquqiy madaniyatni rivojlantirish demokratik taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikning muhim shartlariga aylanmoqda. Global jarayonlar yoshlar va fuqarolarni huquqiy ong, fuqarolik mas’uliyati hamda inson huquqlarini hurmat qilish asosidagi faol ijtimoiy ishtirokni talab qilmoqda.

Bugungi globallashuv davrida yoshlarning, ayniqsa talaba-qizlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish demokratik jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida ayollar va qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan.

“Yangi O‘zbekiston – demokratik qonunlar, yuksak huquqiy madaniyatga ega fuqarolar mamlakati”¹ kontseptsiyasi Prezident Sh.M.Mirziyoev rahbarligidagi davlatni rivojlantirishning strategik yo‘nalishini o‘zida mujassam etgan bo‘lib, fuqarolar, ayniqsa yoshlarning huquqiy ongi, fuqarolik pozitsiyasi va huquqiy bilimlarini mustahkamlash orqali ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga katta e‘tibor qaratilgan.

Shu nuqtayi nazardan, talaba qizlar orasida huquqiy madaniyatni oshirish, ularni o‘z huquq va majburiyatlarini anglaydigan, jamiyat hayotida faol ishtirok etadigan shaxslar sifatida tarbiyalash muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

Qonun ustuvorligi va huquqiy madaniyatni shakllantirish g‘oyasi insoniyat sivilizatsiyasi taraqqiyotida chuqur tarixiy ildizga ega. Eng qadimiy madaniy, tarixiy va huquqiy yodgorliklardan biri bo‘lgan “Avesto”da inson hayotining qonuniy asosda tashkil etilishi, odamlar o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar huquqqa tayanishi xaqidagi qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan. Huquqshunos N.Safo-Isfixoniy ta‘kidlaganidek, “qonun tushunchasi zardushtiylikning ilk bosqichlaridanoq uning muhim tarkibiy qismi bo‘lgan. Zardushtiylikka xos muqaddas kitobning uchdan bir qismi turli bosqich va sohadagi qonunga taalluqli edi”, zardushtlarning “amaliy qonunlar”ni o‘zida mujassam etgan muqaddas kitobi “Avesto”ning maqsadi esa “jamiyatning barcha sohalarida hamma munosabatlarda uyg‘unlikka erishiladigan uyushgan, hamda farovon hayotni ta‘minlaydigan ijtimoiy jamiyat barpo etish”² dan iborat bo‘lgan.

Qonun ustuvorligi demokratik jamiyatning asosiy tamoyilidir. U inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlaydi, adolat va tenglikni ta‘minlaydi. Bu tamoyilning to‘liq ro‘yobga chiqishi eng avvalo fuqarolarning, ayniqsa, yoshlarning huquqiy madaniyati va huquqiy ongining yuksak darajada bo‘lishiga bog‘liq. Chunki yo‘shlar jamiyatning eng faol qatlami sifatida qonunlarga xurmat bilan qarash, ularni hayotga tadbiiq etish va boshqalarga ibrat bo‘lish orqali huquqiy davlat barpo etish jarayonida muhim rol o‘ynaydilar.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 3-bob, 15- va 16-moddalarida Qonun ustuvorligining mazmun-mohiyati belgilab qo‘yilgan. 15-moddaga ta‘kidlanishicha, O‘zbekiston Respublikasida konstitutsiya va qonunlarning ustunligi so‘zsiz tan olinadi. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko‘radilar,³ shu jumladan yoshlar ham o‘z faoliyatlarini konstitutsiya va qonunlarga muvofiq amalga oshirishlari shart. Prezident Sh.M.Mirziyoevning “Jamiyatda qonun ustuvorligini ta‘minlash – amalga oshirilayotgan barcha islohotlar samaradorligiga erishish, aholi turmush darajasini oshirish, mamlakatda tinchlik, totuvlik va barqaror vaziyatni ta‘minlashning asosiy kafolatidir”⁴ degan so‘zlari yoshlar uchun ham chuqur ma‘no kasb etadi.

Darhaqiqat, qonun ustuvorligi faqat davlat idoralari yoki davlat rahbarlari faoliyati bilan cheklanmaydi – u butun jamiyat ayniqsa yoshlarning huquqiy ong va ma‘suliyatiga ham bog‘liq. Agar yoshlar qonunlarga hurmat bilan qarashni o‘z huquq va burchlarini to‘g‘ri anglashni o‘rganib borsa jamiyatda adolat, tartib-intizom va tinchlik mustahkamlanadi.

¹ Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, O‘zbekiston, 2022. –B.66

² Қапahr: Sаfa-Isfehаni N. Rivayаt-i Hemаt-i Asawаhistan: A Study in Zoroаstrіan Law (Harvаrd Irаnіаn Ser). Cambridge, 1980. Vol. 2. P. I

³<https://lex.uz/docs/6445145>

⁴ Mirziyoev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-J. – T. : O‘zbekiston, 2017.– B. 48

Huquqiy madaniyat – bu faqat qonunlarni bilish emas, balki ularni hayotga tatbiq eta olish, o‘z huquqini himoya qilish va boshqalarning huquqlariga hurmat bilan munosabatda bo‘lish madaniyatidir.

Talaba qizlar uchun bu tushuncha yanada muhim, chunki ular kelajakda jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida faol o‘rin egallaydilar. Shuning uchun ularning huquqiy savodxonligini oshirish orqali kelajak avlodda yuksak fuqarolik mas‘uliyatini shakllantirish mumkin.

Talaba qizlarning huquqiy ongi va madaniyatini rivojlantirish – bu ularning o‘z huquq va burchlarini to‘g‘ri anglash, jamiyatdagi o‘z o‘rnini bilish, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasiz bo‘lishini ta‘minlaydigan jarayondir. Quyidagi yo‘nalishlar bu borada muhim ahamiyatga ega:

1. Huquqiy ta‘limni takomillashtirish. Talaba-qizlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish eng avvalo sifatli huquqiy ta‘lim tizimini yo‘lga qo‘yish bilan bog‘liq. Oliy ta‘lim muassasalarida huquqiy fanlar nafaqat nazariy, balki amaliyotga yo‘naltirilgan shaklda o‘qitilishi zarur. Bunda talabalar bilan hayotda duch keladigan real huquqiy vaziyatlar asosida mashg‘ulotlar olib borilishi, sud, prokuratura, huquqni muhofaza qilish organlariga tashrif uyushtirilish foydali bo‘ladi.

Shuningdek, talaba qizlarga inson huquqlari, gender tenglik va oilaviy huquq, mehnat va ta‘lim sohasidagi qonunchilik normalari xaqida chuqur bilim berish muhim.

2. Huquqiy targ‘ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirish. Huquqiy madaniyatni oshirish faqat auditoriya doirasida emas, balki tashkiliy-ma‘rifiy ishlar orqali ham amalga oshiriladi. Talaba qizlar o‘rtasida seminarlar, treninglar, huquqiy viktorinalar va uchrashuvlar tashkil etish orqali huquqiy savodxonlik oshiriladi.

3. Internet va ijtimoiy tarmoqlardan to‘g‘ri foydalanish madaniyatini shakllantirish. Raqamli asrda talaba-qizlar onlayn makonda faol ishtirok etadilar. Shu bois, internetda xavfsiz harakat qilish, shaxsiy ma‘lumotlarini himoya qilish, kiberjinoyatlardan ogoh bo‘lish madaniyatini oshirish zarur. Onlayn makonda huquqiy xavfsizlik, shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish, kiberjinoyatlarga qarshi kurashish madaniyatini rivojlantirish bugungi kunda muhim masalalardan biridir.

4. Ayollar huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini tushuntirish. Talaba qizlar o‘z huquqlari buzilganda qayerga murojaat qilishni, huquqiy yordam olish tartibini bilishlari lozim.

Shuningdek, gender tenglik, oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurash, mehnat va ta‘limdagi diskriminatsiyani oldini olish borasidagi qonunlarni bilish ularning huquqiy himoyasini mastahkamlaydi. Talaba-qizlar o‘z haq-huquqlarini bilsalar, hayotda faol, mustaqil va o‘z nuqtai-nazariga ega shaxs sifatida shakllanadilar.

5. Rol modellarni targ‘ib etish. Mamlakatda huquq, siyosat va tadbirkorlik sohalarida muvaffaqiyatga erishgan ayollar misolida yosh avlodni ruhlantirish ijobiy natija beradi. Talaba-qizlar bunday ayollar misolida mehnatsevarlik, intilish huquqiy madaniyat va ijtimoiy ma‘suliyat kabi fazilatlarni o‘rganadilar.

Ta‘lim muassasalarida muvaffaqiyatli ayollar bilan uchrashuvlar, motivatsion seminarlar, mentorlik dasturlari tashkil etilishi yosh avlodda o‘z salohiyatiga ishonchni kuchaytiradi. Bu esa, ularni nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki huquqiy ongli fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish sari yetaklaydi.

Huquqiy tarbiya talaba qizlarda qonuniylikni hurmat qilish, adolat va mas‘uliyat hissini shakllantirishga xizmat qiladi. U quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- Bilim boshqichi-qonun va huquqiy me'yorlarni o'rganish;
- Ko'nikma bosqichi – o'z huquqini himoya qilishni o'rganish;
- Ishonch bosqichi – huquqiy qadriyatlarga e'tiqod hosil qilish;
- Amaliy bosqich – kundalik hayotda huquqiy xulqni amalga oshirish.

Shunday qilib, huquqiy tarbiya jarayonida talaba qizlar huquqiy ong va madaniyatni chuqur o'zlashtiradi, bu esa ularni jamiyatda faol, mas'uliyatli va huquqiy madaniyatli shaxsga aylantiradi.

Xulosa o'rnida talaba qizlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish demokratik jamiyat barpo etishning asosiy omillaridan biridir. Bu jarayon faqat ta'lim muassasalari emas, balki oilalar, jamoatchilik tashkilotlari va davlat idoralari hamkorligida amalga oshirilishi zarur.

Yuksak huquqiy madaniyat – bu nafaqat qonunlarni bilish, balki ularga hurmat bilan qarash, adolat va tenglik tamoyillarini hayotda qaror toptirishdir. Talaba qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish orqali biz nafaqat ularning shaxsiy huquqlarini himoya qilamiz, balki jamiyatda adolat, qonun ustuvorligi va demokratik qadriyatlarni mustahkamlaymiz.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Toshkent, O'zbekiston, 2022. – B.66.
2. Safa-Isfahani N. Rivayat-i Hemat-i Asawahistan: A Study in Zoroastrian Law (Harvard Iranian Ser). Cambridge, 1980. Vol. 2. P. I
3. Mirziyoev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-J. – T. : O'zbekiston, 2017.– B. 48
4. <https://lex.uz/docs/6445145>